

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

GIPOFIZ O'SMALARI

O'ZBEKISTON

Mahmudjonova Saodat Farhod qizi

Farg'ona shahar Central Asia Medical University "Davolash ishi,, fakulteti 1022-guruh talabasi

Annotatsiya: Gipofiz o'smasi nima?

Gipofiz shishi-bu gipofiz bezidagi g'ayritabiiy o'sish. Gipofiz miyadagi kichik bezdir. U burunning orqasida joylashgan. Bu sizning tanangizdagi boshqa ko'plab bezlarga va ko'plab funktsiyalarga ta'sir qiluvchi gormonlarni ishlab chiqaradi. Gipofiz o'smalarining aksariyati saraton (benign) emas. Ular tanangizning boshqa qismlariga tarqalmaydi. Ammo ular gipofizda juda kam yoki juda ko'p gormonlar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin, bu esa tanadagi muammolarni keltirib chiqaradi. Juda ko'p gormonlarni ishlab chiqaradigan gipofiz o'smalari boshqa bezlarni ko'proq gormonlar hosil bo'lishiga olib keladi. Bu o'ziga xos gormonlarning har biri bilan bog'liq alomatlarni keltirib chiqaradi. Ko'pgina gipofiz shishi yaqin atrofdagi optik nervlarni ham bosadi. Bu ko'rish muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Gipofiz o'smalarining aksariyati alomatlarni keltirib chiqarmaydi. Natijada ular tashxis qo'yilmaydi. Yoki ular faqat miyani muntazam ko'rish testi paytida topiladi. Odamlarning taxminan 25% bilmagan holda kichik gipofiz o'smalariga ega bo'lishi mumkin. Quyida gipofiz o'smalarining asosiy turlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Null hujayra adenomalari, o'smalar, gipofiz.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ma'qola mazmuni: Ishlamaydigan adenomalar (null hujayra adenomalari).

Ushbu o'smalar eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Ular qo'shimcha gormon hosil qilmaydi. Shish ma'lum bir o'lchamga ega bo'lmaguncha sizda hech qanday alomat bo'lmasligi mumkin. Shish etarlicha katta bo'lsa, u bosh og'rig'i va ko'rish muammolariga olib kelishi mumkin. Gipofizning katta o'smalari oddiy gipofiz hujayralarini ezishi mumkin. Bu gormon ishlab chiqarishning pasayishi natijasida kelib chiqadigan alomatlariga olib keladi.

Prolaktin ishlab chiqaruvchi o'smalar (prolaktinomalar).

Ushbu yaxshi xulqli o'smalar ham keng tarqalgan. Ular juda ko'p prolaktin hosil qiladi. Agar siz ayol bo'lsangiz, prolaktinning yuqori darajasi hayz davringizni tartibsiz qilishi yoki hatto hayz ko'rishni to'xtatishi mumkin. Ushbu o'smalar, hatto homilador yoki emizikli bo'lmasangiz ham, ona sutini tayyorlashga olib kelishi mumkin. Agar siz erkak bo'lsangiz, sizda erektil disfunktsiya yoki jinsiy aloqaga qiziqishning etishmasligi bo'lishi mumkin. Shuningdek, sizda ko'krak kattalashgan, sperma miqdori past yoki tana sochlari kamroq bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan sizda bosh og'rig'i va ko'rish muammolari bo'lishi mumkin.

ACTH-ishlab chiqaruvchi o'smalar.

ACTH (adrenokortikotropik gormon) buyrak usti bezini metabolizmga ta'sir qiluvchi steroidlar ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Bularga glyukokortikoidlar deyiladi. Ular butun tanada qizarish va shishishni (yallig'lanishni) kamaytiradi. Ular sizning immunitet tizimingizni sekinlashtiradi. Juda ko'p ACTH Cushing kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu kasallik yuzingizda, bo'yningizda, orqangizda, qorinda (qorin) va ko'kragingizda yog ' to'planishiga olib keladi. Shuningdek, sizning qo'llaringiz va oyoqlaringiz ingichka bo'lib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qoladi. Bundan tashqari, binafsha rangli stretch belgilari va yuqori qon bosimi bo'lishi mumkin. Ushbu o'smalar suyaklaringizni ham susaytirishi mumkin.

O'sish gormoni ishlab chiqaruvchi o'smalar.

Ushbu o'smalar juda ko'p o'sish gormoni hosil qiladi. Bolalarda juda ko'p o'sish gormoni tanadagi deyarli barcha suyaklarning o'sishini rag'batlantiradi. Bu sodir bo'lganda, natija gigantizm deb ataladi. Gigantizmga balandlikning oshishi (7 futdan ortiq), juda tez o'sish, bo'g'imlarda og'riq va kuchli terlash kiradi. Kattalarda juda ko'p o'sish gormoni akromegali deb ataladigan holatni keltirib chiqaradi. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Bosh suyagi, qo'llar va oyoqlarda qo'shimcha o'sish

Chuqurlashtirilgan ovoz

Chunki yuz suyaklari qo'shimcha o'sishi yuz ko'rinishi bir o'zgarish

Yuz suyaklarining o'sishi tufayli tishlarning keng oralig'i

Birgul pain

Horlama yoki uyqu apnesi

Qandli diabet yoki glyukoza bardoshligining buzilishi

Gipofiz o'smalariga nima sabab bo'ladi?

Mutaxassislar bu o'smalarga nima sabab bo'lganini bilishmaydi. Lekin bir holat deb nomlangan bir necha endokrin neoplazi turi I (erkaklar 1) sizning xavfini oshirishi mumkin. Bu holat oilalar orqali o'tadi.

Gipofiz o'smalarining alomatlari qanday?

Semptomlar o'smaning turiga va gipofiz bezining zararlangan hududiga bog'liq. Ushbu o'smalar gipofiz gormonlarining ko'pligi yoki juda ozligi sababli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

alomatlarga olib kelishi mumkin. Har bir insonning alomatlari farq qilishi mumkin. Alomatlar boshqa sog'liq muammolari kabi ko'rinishi mumkin. Har doim bir tashxis uchun sog'liqni saqlash provayderga qarang.

Gipofiz shishi qanday aniqlanadi?

Sizning tibbiy xodimingiz sizning tibbiy tarixingiz haqida so'raydi va fizik tekshiruvdan o'tkazadi. Sizga ushbu testlardan biri kerak bo'lishi mumkin:

Qon va siydik sinovlari. Ushbu testlar qon va siydikdagi gormonlar darajasini tekshiradi.

KT. Ushbu test tanangizning rasmlarini yaratish uchun rentgen nurlari va kompyuterdan foydalanadi.

MRM. Mr Ushbu test tanangizdagi organlar va tuzilmalarning batafsil tasvirlarini yaratish uchun katta magnitlar, radio to'lqinlar va kompyuterdan foydalanadi.

Biopsiya. Ushbu sinov paytida provayder to'qima namunasini igna bilan yoki operatsiya paytida olib tashlaydi. Keyin mikroskop ostida tekshiriladi. Biopsiya saraton yoki boshqa g'ayritabiiy hujayralar mavjudligini aniqlay oladi.

Gipofiz shishi qanday davolanadi?

Sizning sog'liqni saqlash provayder asosida siz uchun eng yaxshi davolash tushunishga bo'ladi:

Yoshiz nechida

Sizning umumiy sog'lig'ingiz va tibbiy tarixingiz

Qanaqa kasalsan

Ba'zi dorilar, muolajalar yoki davolash usullarini qanchalik yaxshi ko'rib chiqishingiz mumkin

Shart qancha davom etishi kutilmoqda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sizning fikringiz yoki afzalligingiz

Davolash quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Jarrohlik o'simta olib tashlash uchun. Jarrohlik ko'pincha kichik o'smalar uchun yaxshi imkoniyatdir.

Tashqi nurlanish (tashqi nur terapiyasi). Bu davolash o'ng saraton hujayralari uchun radiatsiya yuqori darajasini yuboradi. Davolash maydoni atrofidagi to'qimalarni himoya qilish uchun maxsus qalqonlardan foydalanish mumkin. Ushbu muolajalar og'riqsizdir va odatda bir necha daqiqa davom etadi.

Radyocerrahi (stereotaktik radyocerrahi) yoki gamma pichoq davolash. Bu saraton to'qimalariga yuborilgan 1 yuqori dozada nurlanishdan foydalanadi. Bu yaqin atrofdagi to'qimalarga kamroq zarar etkazadi. Bu aslida jarrohlik emas. Lekin jarrohlik kabi, u o'simta olib tashlanadi 1-sessiya davolash.

Tibbisefirlik.az Dori turli turlari o'simta tomonidan amalga oshiriladi qancha o'sish gormoni nazorat qilish uchun foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.X Shagzatova „ Endokrinologiya’’
- 2.S.I Ismailov „ Endokrinologiya’’
3. Mark S. Nyu-York: Thieme Medical Publishers. 7 2010. Greenberg. „Neyroxirurgiya bo'yicha qo'llanma.’’
- 4.Internet tarmoqlari.
- 5.„Odam anatomiyasi’’F.Bahodirov
- 6.„Junkeyra’’
- 7.„Gistologiya’’ K.A.Zufarov
- 8.„Avitsenna.uz va mymedic.uz’’Internet tarmoqlari.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

9., „Topografik anatomiya’’ N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov

